

XIV-XV asrlar Temuriylar davrida me'morchilik san'atining ravnaqi

Abdullayev Zohidjon Tolibjon og'li

NamDu, Tarix yo'nalishi talabasi

Anotatsiya:

Ushbu maqolada, O`rta Osiyo zaminida temuriylar davrida me'morchilik san'atining rivojlanishi haqida, me'morchilik taraqqiyotning yangi bosqichiga ko'tarilishi, inshootlar ko'лами bilan birga uning shakli ham ulkanlashishi. Bu jarayon muhandislar, me'morlar va naqqoshlar zimmasiga yangi vazifalarni qo'yganligi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar:

Zamin, qurilish, istehkom, poytaxt, shahar, qudart, atrof, hukumat, qal'a, inshoot, saroy

O`rta Osiyo zaminida temuriylar davri ilm-fan, adabiyot, san'at sohlarida kamolot bosqichiga ko'tarildi. Temuriylar davlatining qudrati ayniqsa me'morchilikda namoyon bo'ldi. Oqsaroy peshtoqida bitilgan «Qudratimizni ko'rmoq istasang- binolarimizga boq!» degan yozuv Temur davlatining siyosiy vazifasini ham anglatar edi. Temur davrida Movarounnahr shaharlari qurilishida istehkomlar, shoh ko'chalar, me'moriy majmualar keng ko'lam kasb etadi. Ilk o`rta asrlardagi shaharning asosiy qismi bo'lgan «Shahrison»dan ko'lam va mazmuni bilan farq qiluvchi «hisor» qurilishini Samarqand va Shahrisabzda kuzatish mumkin. Temur davrida Kesh shahar qurilishi yakunlandi. «Hisor»ning janubi-g'arbida hukumat saroyi Oqsaroy va atrofida rabotlar, bog'-rog'lar qurildi.

Temur saltanat poytaxti Samarqandni bezatishga alohida e'tibor berdi. Shaharda «Hisori», qal'a, ulug'vor inshootlar va tillakor saroylar bunyod ettirdi. Samarqandga kiraverishdagi Ko'hak tepaligida Cho'pon ota maqbarasi Ulug'bek davrida qurilgan bo'lib, bu inshootda mutanosiblik, umumiy shaklning nafisligi, bezaklarda ulug'vorlik uyg'unlashib ketgan. Temur davrida Samarqand Afrosiyobdan janubda mo'g'ullar davridagi ichki va tashqi shahar o'rnida qurila boshladi hamda bu maydon qal'a devori va xandok bilan o'ralib (1371 y) Hisor deb ataldi. Hisor 500 gektar bo'lib devor bilan o'ralgan. Shaharga oltita darvozadan kirilgan.

Shahar mahalalardan iborat bo'lib, guzarlarga birlashgan. Shaharda me'moriy majmualar shakllanishi Temur va temuriylar davrining eng katta yutug'i bo'ldi. Me'morchilik taraqqiyotning yangi bosqichiga ko'tarildi, inshootlar ko'lami bilan birga uning shakli ham ulkanlashdi. Bu jarayon muhandislar, me'morlar va naqqoshlar zimmasiga yangi vazifalarni qo'ydi. Temur davrida gumbazlar tuzilishida qirralar oralig'i kengaydi. Ikki qavatli gumbazlar qurishda ichkaridan yoysimon qovurg'alarga tayangan tashqi gumbazni ko'tarib turuvchi poy gumbazning balandligi oshdi. Ulug'bek davrida gumbaz osti tuzilmalarning yangi xillari ishlab chiqildi. Aniq fanlardagi yutuqlar me'morchilik yodgorliklarida aniq ko'rinadi (Shohizinda, Ahmad Yassaviy, Go'ri Amir maqbaralari, Bibixonim masjidi, Ulug'bek madrasasi). Ularning old tomoni va ichki qiyofasi rejalarini tuzishda me'moriy shakllarning umumiy uyg'unligini belgilovchi geometrik tuzilmalarning aniq o'zaro nisbati bor. Bezak va sayqal ishlari ham bino qurilishi jarayonida baravar amalga oshirilgan.

Samarqanddagi Ulug'bek rasadxonasi me'moriy san'atning noyob yodgorligidir. Rasadxona diametri 48 metrli aylana shaklda bo'lib, uch qavatlidir.

Temuriylar davrida qurilgan saroylar ikki xil bo'lgan. Birinchisi-ma'muriy-

siyosiy maqsadda bo'lib, qal'a yoki shahar ichida qurilgan. Ikkinchisi-shahar tashqarisidagi bog'larda qurilgan qarorgohlarda qabul marosimlari, majlislar o'tkazilgan va xordiq chiqarilgan. Shahrisabzdagi Oqsaroy gumbazining diametri 22 metr bo'lib, toq va ravoqlari beqiyos bo'lgan. Temur va Ulug'bekning asosiy qarorgohi Samarqanddagi Ko'ksaroy va Bo'stonsaroy deyiladi. Shuningdek, shahar tashqarisida Temur o'n ikkita bog' va saroylar bunyod ettirgan.

Ulug'bek davrida Samarqandning Registon maydoni shakllandi, «Masjidi Muqatta'», 210 gumbazli Ko'kaldosh jom'e masjidi qad ko'tardi. Shohizindada ayrim maqbaralar, Shahrisabzda Ko'kgumbaz masjidi, «Chilustun» va «Chinnixona» saroylari uning davrida qurildi.

XV asrning ikkinchi yarmida Samarqandda Xo'ja Ahror madrasasi, Ishratxona, Oqsaroy maqbaralari bunyod qilindi. Amir Temur va Ulug'bek davrida tasviriy san'at turli yo'nalish bo'yicha yuksaldi. Islomda jonli narsalar tasviriga sig'inmaslik tasviriy san'atda naqshning ravnaqiga sabab bo'ldi. O'rta Osiyoda arablar bosqini tufayli to'xtab qolgan devoriy suratlar va umuman tasviriy san'at Temur davrida yangi shakl va mazmunda tiklandi. Xattotlik- qo'lyozma adabiyotning ajralmas bir qismi hisoblangan. Miniatyura- tasviriy san'atga ham avvalo naqsh sifatida qaralgan. Temuriylar davrida tiklangan devoriy suratlar esa XVI asrda yana to'xtab qoldi. Samarqanddagi Temuriylarning saroy-qarorgohlarida qabul marosimlari, jang voqealari, ov manzaralari, xalq bayramlari tasviri tushirilgan devoriy suratlar bo'lgan. Temur, o'g'illari, nabiralari, ayollari va kanizaklari tasviri bu devoriy suratlarda aks ettirilgan Ulug'bek devorida ham devoriy suratlar mavzu jihatdan rang-barang bo'lib, uslubiy jihatdan miniatyura janriga yaqin bo'lgan. Bu davrda qayta ko'chirilgan Abdurahmon as-So'fiyning (X asr) falaqiyotga oid asariga ishlangan bir suratda Andromeda yulduzlar turkumi Chochlik ayol qiyofasida tasvirlanadi. Samarqand rasadxonasida esa to'qqiz falak

ko'rinishi, yetti gardish, yetti yulduz-yoritqich daraja, vaqt bo'limlari, Yer yuzining yetti iqlimi tasvirlangan.

Temur darvrida qurilgan Shirinbeka opa, Bibixonim, Tuman opa obidalarida naqqoshlik va xattotlik bilan birga tasviriy lavhalar ham mavjuddir. Shirinbeka opa maqbarasida tasvir ko'p ranglarda, qolgan ichki bino devorlarida oq va moviy rangdagi tabiat manzaralari tasvirlanadi.

14-15 asr me'morchiligida imoratlarni o'ziga xos yangi ma'lum maqsadga qaratilgan yechimlar asosida qurish bilan birga, ularni bezashda ham yangi usullar qo'llaniladi. Binolarning peshtoqlari va xonalarning ichki devorlari qabartma rango-rang parchinlar, oq yoki zangori rang ustiga zarhal berilgan islmiy naqshlar, ba'zan esa epigrafik yozuvlar bilan pardoqlanadi.

Bu davr me'morchiligi va amaliy san'atida asriy an'analar yanada takomillashtirilib, yuqori darajali ma'naviyatni anglatuvchi o'ziga xos uslub yaratiladi. Bu uslubda bino qilingan imoratlar o'zining uyg'unligi, qismlarining mutanosibligi, rang-barangligi va tantanali manzara kashf ettiruvchi vositalari bilan ajralib turadi. Darhaqiqat, o'zining mukammalligi, yetuk shakli nafisligi va go'zal naqshlari bilan kishini mahliyo etuvchi 14-15 asrlar qurilish san'atining ajoyib durdonalari minglab kishilar mehnatining mahsulidir. Ularda xalq ichidan yetishib chiqqan mohir me'mor, naqqosh va bannolarning aql-idroki, mahorati va qurilish sohasidagi ko'p asrli tajribasi o'z ifodasini topgan. Bu me'moriy obidalarining muhandisu tarrohlari go'zallikning ob'ektiv qonunlarini chuqur bilganlar, o'z ijodlarida davrning g'oyasi va ruhini bera olganlar. Ularning me'moriy usuli, naqshi, o'ziga xos xislat va fazilatlari beqiyos va takrorlanmasdir. 15-asrning 2-yarmida Movarounnahrning ma'naviy hayotida sufiylik tariqatining ta'siri kuchayib, dunyoviy ilmlarga deyarli ahamiyat berilmay, Samarqand rasadxonasidek «Dor ul-ilm» qarovsiz qolgan bir paytda Xuroson shaharlari,

xususan uning poytaxti Hirot obodonlashib, u ilm-fan, adabiyot va san'atning markaziga aylandi. Hirotida, ayniqsa, Sulton Husayn Boyqaro (1469-1506) hukmronlik qilgan davrda bir qancha oliy imorat va inshootlar qad ko'taradi. Hirotning obodonlashishi va unda amalga oshirilgan qurilishlarning askariyati o'sha vaqtlarda Sulton Husayn devonida bosh vazirlik lavozimida bo'lgan va nihoyatda davlatmand Mir Alisher Navoiyning nomi bilan ham bevosita bog'liqdir. Navoiyga zamondosh muarrixlarning shahodat berishicha, Xurosonda, xususan Hirot va uning buluklarida Navoiy tashabbusi bilan uch yuzdan ortiq jamoat binolari: masjid, madrasa, maqbara, xonaqoh, hammom, shifoxona, saroy, istirohat bog'lari, rabot va karvonsaroylar haada sug'orish inshootlaridan ariq (kanal), hovuz, ko'priq, koriz, bandlar (suv omborlari) qurilgan.

Qurilishlarning ko'pi Navoiyning bevosita homiyligi bilan yoki uning mablag'iga amalga oshirilgan. Mirzo Muhammad Haydarning «Tarixi Rashidi» risolasida qayd etilishicha, Alisher Navoiy-ning har yilgi daromadi o'n sakkiz ming «shohruhiy» dinorga teng bo'lgan. Bu mablag'ning deyarli hammasini u xayrli ishlarga, jumladan jamoat qurilishlariga sarf qilgan. 15-asr muarrixi Xondamirning yozishicha, Alisher Navoiy o'z mablag'iga 52 rabot, 19 hovuz, 16 ko'priq, 9 hammom va bir qancha masjid, mad-rasa, xonaqoh va shifixonalar kabi hayrli imorat va inshootlar qurdirgan. Astrobod shahrida qurilgan Mir saroyi va Jome masjidi, shuningdek Marv shahrida bino qilingan Xusraviya madrasasi shular jumlasidandir. Shu bilan birga Navoiy jangu jadallar va zilzilalar oqibatida vayron bo'lgan ko'pgina jamoat binolarini qayta tiklashdek sermashaqqat ishlarni ham amalga oshiradi. U Hirot va boshqa shahar-qishloqlarda 12 ta masjidni qayta tuzattiradi, jumladan 13 asrda Hirotida bino qilingan Jome masjidi, 1405-1418 yillarida Mashhadda qurilgan Gavharshod masjidi, 11-asr boshida Gurg'on yaqinida o'rnatilgan Qobus minorasi, 11 asrda Marv va Hirot oralig'ida qurilgan

Arslonjoziba raboti va ko'pgina boshqa imoratu inshootlar ta'mir etiladi. Binolar majmuotining' eng ko'rkami va yirigi Navoiy tomonidan Hirot yakinida bunyod etiladi. Navoiy vazirlik lavozimidan iste'fo bergach, Husayn Boyqaro unga Injil anhuri bo'yidan yer va suv ajratib beradi. Bu yerda Navoiy hovli joy, bog'cha va katta kutubxona bunyod etadi, ayni paytda bir qancha xayrli qurilishlarni ham boshlab yuboradi. Qurilishning bosh tarhi Navoiy tomonidan taklif etiladi. Binokorlik ishlari Hirotning mohir me'mor, muhandis, binokor va naqqoshlari tomonidan bajariladi. Injil bo'yida nihoyatda naqshinkor «Ixlosiya» madrasasi, uning qarshisida ko'rkam «Xalosiya» xonaqohi qad ko'taradi. «Qudsiya» jome masjidining g'arbida «SHifo'iya» davolash uyi, uning qarshisida esa «Safo'iya» hammomi, ular qoshida tosh hovuz ham quriladi. Madrasa va xonaqohlarda bir necha ming kishi istiqomat qilib fan, adabiyot va san'at bilan mashg'ul bo'lgan. Xondamirning yozishicha, «Xalosiya» xonaqohida har kuni zaifa va miskinlarni ziyofat qilib, laziz taomlar bilan to'ydirishgan.

Yangitdan quriladigan har bir bino yoki ta'mir etiladigan har bir yodgorlikka mukammal me'moriy zeb berish uchun Navoiy qurilishga hamma vaqt ko'plab turli kasbdagi binokor ustalarni: mohir muhandisu me'morlar, koshintaroshu toshtaroshlar, o'ymakor naqqoshlaru muzahhiblar (zarhal tortuvchi) hamda parchinpazlarni jalb qilar edi. Xondamirning «Xulosat ul-axbor» nomli asarida yozishicha, 1498 yilda Hirot Jome masjidini ta'mir etib tiklashda qariyb yuzta hunarmand ustalar qatnashgan. Ta'mirlash ishlari boshidan oxirigacha bevosita Navoiy boshchiligida amalga oshirilgan. «Ko'p kunlar u etagini beliga qistirib, yollangan ishchilar singari ustalarga g'isht uzatardi va boshqa ishlar qilardi. Tez-tez me'mor, usta va kosiblarga qimmatbaho sarupolar kiydirardi va ko'p navozish ko'rsatar va bosha in'omlar bilan xushdilu hursand qilardi. SHunday qilib, uch-to'rt yillik ish olti oy muddat ichida tamomlandi». Navoiy tomonidan ta'mir

ettirilgan Hirot Jome masjidi hovlisining uzunligi 114 metr, eni 84 metr bo'lib, oltita darvozasi bo'lgan. Jome masjidi hozir ham Hirotning eng go'zal obidalaridan biri.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Teshaboev R.D. Fuqaro binolarining me'morchilik konstruksiyalari va qismlari. Toshkent, O'qituvchi, 1992
2. Шишкин В.А. Архитектурные памятники Бухары. Ташкент, 1936.
3. O'zbekiston arxitekturasi va qurilishi. Toshkent, 2006, №3.
4. O'zbekiston ensiklopediyasi. Toshkent. 1971- 1980.
5. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent, 2000-2006.